

TEMA: SAÚDE, MEIO AMBIENTE E ATIVIDADE FÍSICA

Já estudamos na unidade anterior o conceito de saúde, agora vamos falar um pouco sobre meio ambiente e microorganismos vivos, especificamente “vírus” pelo momento que estamos vivendo com a pandemia. Vamos fazer o que chamamos de educação sanitária, que é a prática educativa que objetiva orientar e conscientizar a população a adquirir hábitos que promovam a saúde e evitem a doença. A principal função da educação sanitária e ambiental é formar cidadãos conscientes, preparados para a tomada de decisões e atuar na realidade socioambiental, com um comprometimento com a vida, o bem estar de cada um e da sociedade tanto em nível local como global.

Ela é importante porque estamos no meio de uma crise sanitária mundial causada pela circulação do vírus que causa a doença COVID-19. Para entendermos o que está acontecendo, precisamos saber o que é meio ambiente, ecossistemas e as interações humanas.

O termo “**meio ambiente**” tem sido utilizado para indicar um “espaço” (com seus componentes bióticos e abióticos e suas interações) em que um ser vive e se desenvolve, trocando energia e interagindo com ele, sendo transformado e transformando-o.

No caso os seres humanos, ao espaço físico e biológico soma-se o “espaço” sociocultural. Interagindo com os elementos do seu ambiente, a humanidade provoca tipos de modificação que se transformam com o passar da história. E, ao transformar o ambiente, os seres humanos também mudam sua própria visão a respeito da natureza e do meio em que vive. Por “ambiente” entende-se não apenas o entorno físico, mas também os aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos inter-relacionados.

Qualquer perturbação nos ecossistemas provocado pelo homem pode provocar o aparecimento de novos vírus e uma pandemia.

PANDEMIA

É uma epidemia de doença infecciosa que se espalha entre a população localizada numa grande região geográfica como, por exemplo, todo o planeta Terra. Uma doença ou condição, não pode ser considerada uma pandemia somente por estar difundida ou matar muitas pessoas; deve também ser infecciosa. Por exemplo, câncer é responsável por um número grande de mortes, mas não é considerada uma pandemia porque a doença não é contagiosa (embora certas causas de alguns tipos de câncer possam ser). (WIKIPÉDIA).

VÍDEOS PARA ASSISTIR: <https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-humanas/especial-epidemias-uma-historia-das-doencas-e-seu-combate-no-brasil/>

PATÓGENOS

Os patógenos são micróbios causadores de doenças em humanos incluindo vírus, bactérias e parasitas-associados a **táxons** superiores específicos, conhecidos como hospedeiros (que ajudam a sustentar os patógenos) ou vetores (que ajudam a transmitir os patógenos). As relações hospedeiro-patógeno são dinâmicas, flutuantes e adaptativas, mudando em resposta a várias condições bióticas e abióticas.

O que são VÍRUS? “Um pacotinho de proteína com má notícia dentro”

Os vírus são agentes infecciosos **acelulares** que, fora das células hospedeiras, são inertes, **sem metabolismo próprio**, mas dentro delas, seu ácido nucléico torna-se ativo, podendo se reproduzir. São agentes infecciosos que são muito pequenos para serem vistos ao microscópio óptico e que não são células. Quanto as características gerais, eles possuem um envoltório proteico que protege o material genético denominado **capsídeo**. O capsídeo pode ou não ser revestido por um **envelope lipídico (gordura)** derivado das membranas celulares. Eles possuem um único tipo de ácido nucléico, **DNA** ou **RNA**.

Existem vírus com DNA de fita dupla, simples, RNA de fita dupla ou simples, são **parasitas intracelulares obrigatórios**. Multiplicam-se dentro de células vivas usando a maquinaria de síntese das células.

- Fora da célula = Vírion (forma infectiva).
- Dentro da célula = Vírus (após a infecção).
- Cada espécie de vírus apresenta vírion de formato característico:

Não possuem **metabolismo**. Toda energia que utilizam provém da célula hospedeira. Existem vírus de diferentes formas geométricas (helicoidais, poliédricos, cilíndricos...).

TODOS OS SERES VIVOS PODEM SER INFECTADOS POR UM VÍRUS! (células animais, vegetais, fungos, bactérias e protista. Vírus, ser vivo? Discussão entre cientistas!

TRANSMISSÃO - VÍRUS RESPIRATÓRIOS

A imagem acima mostra como o vírus realiza a invasão da nossa mucosa respiratória. Gotículas expelidas por outro humano infectado são inaladas e invadem a nossa árvore respiratória. Dependendo da imunidade ou das defesas do indivíduo o vírus pode prosseguir até os nossos alvéolos causando a pneumonia. Outras formas de transmissão de vírus estão na imagem abaixo.

De pessoa para pessoa

Por contato com objetos e superfícies contaminadas

O risco de transmissão de patógenos da vida selvagem para as pessoas, conhecido como transbordamento zoonótico, é impulsionado por uma interação desses fatores ecológicos e do comportamento humano. Vale lembrar que a infecção nem sempre resulta em doença e os hospedeiros reservatórios de vida selvagem frequentemente toleram a infecção sem mostrar sinais clínicos.

Fatores do hospedeiro que favorecem a infecção por vírus

- ✓ Demográficos (Sexo, idade, grupo étnico);
- ✓ Biológicos (Fadiga, estresse, estado nutricional);
- ✓ Sociais (Dieta, exercício físico, ocupação, acesso aos serviços de saúde);
- ✓ Resposta imune (Resistência natural a infecção; doença autoimune);
- ✓ Suscetibilidade;
- ✓ Resistência.

Algumas causas de surgimento de Vírus

- Mobilidade urbana;
- Devastação de florestas;
- Crescimento de cidades limítrofes a áreas de florestas;
- Mutações de agentes.

VIROSES EMERGENTES

Observe que uma pessoa transmite para duas e as duas para quatro e assim segue...

O QUE É COVID-19?

SARS-CoV-2	COVID-19
O vírus	A doença

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves.

SINTOMAS DA COVID-19

O período de incubação do vírus SARS-CoV-2, é o **tempo entre a exposição ao vírus e o início dos sintomas** que pode ser de 1 a até 14 dias. Normalmente o sintoma aparece entre 5 a 6 dias

PRINCIPAIS FORMAS DE PREVENÇÃO

DISTANCIAMENTO SOCIAL

HIGIENE PESSOAL

PROTEÇÃO

VACINAS

- Antígenos inoculados no organismo a fim de produzir uma resposta imunológica, com a produção de anticorpos e células de memória contra este antígeno.
- Antígenos: Vírus “mortos” (pedaços virais) ou atenuados.
- Vírus atenuados: Podem causar a doença em pessoas que estejam mais sensíveis imunologicamente.

A COVID-19 nos ensinou que a humanidade é altamente vulnerável a pandemias de doenças zoonóticas. Paisagens fragmentadas e soluções fragmentadas aumentam essa vulnerabilidade.

A necessidade de isolamento social faz com que fiquemos menos ativos, portanto mesmo durante a pandemia devemos fazer atividade física. Como consequência do isolamento a população está exposta a longos períodos de baixa atividade física que podem acarretarem: **desconforto muscular, inchaço nas articulações, dor, irritabilidade, stress, ansiedade, aumento do peso corporal etc.**

A imagem a seguir traz uma série de exercícios de alongamento que podem ser feitos em casa.

DICAS IMPORTANTES PARA SE EXERCITAR

DICAS

HIDRATE-SE Seu corpo precisa de 35 ml/kg por dia 	
EXERCITE-SE Em intensidade leve a moderada 	

GLOSSÁRIO:

Componentes bióticos e abióticos: são os componentes de um ecossistema.

Componentes bióticos: são os seres vivos: animais (inclusive o ser humano), vegetais, fungos, protozoários e bactérias, bem como as substâncias que os compõem ou são geradas por eles.

Componentes abióticos: são aqueles não-vivos: água, gases atmosféricos, sais minerais e todos os tipos de radiação.

REFERÊNCIAS

BEZZON, RODOLFO ZAMPIERI; DINIZ, RENATO EUGÊNIO DA SILVA. O CONCEITO DE ECOSSISTEMA EM LIVROS DIDÁTICOS DE BIOLOGIA DO ENSINO MÉDIO: ABORDAGEM E POSSÍVEIS IMPLICAÇÕES. *Educ. rev.*, Belo Horizonte , v. 36, e195948, 2020 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-46982020000100230&lng=en&nrm=iso>. access on 06 Mar. 2021. Epub July 13, 2020. <https://doi.org/10.1590/0102-4698195948>.

Raina K Plowright, Jamie K Reaser, Harvey Locke, Stephen J Woodley, Jonathan A Patz, Daniel J Becker, Gabriel Oppler, Peter J Hudson, Gary M Tabor. Land use-induced spillover: a call to action to safeguard environmental, animal, and human health. *The Lancet Planetary Health*, 2021. [https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(21\)00031-0](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00031-0).

